

емоцій чи станів та емоцій і станів безпосередньо учасників освітнього процесу. «Використання емоційного інтелекту для надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу під час війни є надзвичайно важливим та ефективним інструментом. Емоційний інтелект включає в себе здатність розуміти, контролювати та виражати свої емоції, а також емпатію та здатність співчувати ї, що найважливіше, розуміти емоції інших людей» [5, с. 1151].

З вищевказаного можна зробити висновок, що емоційний інтелект допомагає людям ефективно управляти своїми почуттями та адаптуватися до стресу, що особливо важливо у складних життєвих обставинах, таких як війна. Розвинутий EQ сприяє здатності підтримувати спокій і будувати гармонійні стосунки з оточуючими. В умовах кризи психологічна підтримка, що базується на емоційному інтелекті, стає важливим інструментом для збереження психічного здоров'я та добробуту учасників освітнього процесу.

Список використаних джерел

1. Боровик Т.М. Устиченко С.В. Life та Soft Skills у контексті кар'єрного зростання. *Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект* : матеріали X міжнародної науково-теоретичної конференції, Черкаси, 21-22 березня 2024 р. С. 95-97. <https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4857>
2. Goleman D. Emotional Intelligence – Why it Can Matter More Than IQ/ URL: <https://asantelim.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/05/daniel-goleman-emotional-intelligence.pdf> (дата звернення 11 листопада 2024).
3. Маруховська-Картунова О., Рищак Н., Гапончук О. Роль емоційного інтелекту як soft skills у сучасному освітньому процесі. *Вісник науки та освіти*. 2023. №6(12), С. 496-507. [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-6\(12\)-496-508](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-6(12)-496-508)
4. Житкевич Ю. Переживання сильного емоційного напруження залежно від рівня емоційного інтелекту. [Електронний ресурс] URL: <https://2cm.es/Nq-o>
5. Смачило І. Управління емоційним інтелектом в умовах воєнного стану. [Електронний ресурс] URL: <http://surl.li/zvfdkb> (дата звернення 11 листопада 2024).
6. Рибас О.С., Гура Т.В. Використання емоційного інтелекту при наданні психологічної допомоги учасникам освітнього процесу в умовах війни [Електронний ресурс] URL: <https://2cm.es/Nq-n> (дата звернення 11 листопада 2024).

Лідія Сидорів,

*викладач Івано-Франківського фахового коледжу,
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна*

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ НА МАТЕРІАЛІ ІСТОРИЧНОГО ПЕРІОДУ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ

Ключові слова: патріотичне виховання, національна свідомість, громадянська відповідальність, педагогічний коледж, освітньо-виховне середовище, методичні рекомендації, програми патріотичного виховання.

Військова агресія та епістеміцид російської федерації по відношенню до нашої держави, колаборація та саботаж громадян України, що декларували свій "патріотизм", а на ділі які зрадили Україну спричиняють потребу дослідження питання національно-патріотичного виховання молоді. В умовах триваючої воєнної і культурної експансії, національно-патріотичне виховання повинно бути одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства щодо розвитку самосвідомості народу, формування в дітей та молоді національних цінностей та ідентичності, поваги до

Конституції і законів, соціальної активності та відповідальності за доручені державні та громадські справи, готовності до виконання обов'язку захищати незалежність та територіальну цілісність України. Виходячи з вищезазначеного, патріотизм на даний час є особливо гострою потребою держави, якій необхідно щоб молоде покоління росло національно свідомими громадянами-патріотами.

Актуальним проблемам педагогічної підготовки вчителя початкових класів до національно-патріотичного виховання у своїх працях приділяли увагу вітчизняні педагоги О. Вишневський, П. Ігнатенко, Т. Завгородня, Л. Крицька, В. Кузя, Ю. Руденко, М. Стельмахович, Б. Ступарик, К. Чорна, П. Щербань та інші. Суть національного патріотизму розкрито у працях Г. Ващенко, І. Огієнка, С. Русової, Г. Сковороди, К. Ушинського та інших. Науковці І. Бех та К. Чорна у своїй праці «Національна ідея в становленні громадянина-патріота України: (програмно-виховний контекст)» в основу патріотичного виховання ставлять національну свідомість [1]. З початком вторгнення багато педагогів і науковців доєдналися до ЗСУ, серед них М. Лазорович, професор Тернопільського національного економічного університету, Ю. Довган, доцент Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, наукові та польові розвідки яких заслуговують на ретельні дослідження та впровадження в педагогічний процес.

Одним із результатів регулювання на державному рівні правових, ідеологічних та новаторських поглядів на необхідність реалізації національно-патріотичного виховання в Україні є Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України [3]. Головною метою даної Концепції є формування громадянина-патріота-українця, який діє на основі національних та європейських цінностей, і готовий до виконання громадянських і конституційних обов'язків, спадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування активної громадянської позиції, утвердження національної ідентичності на основі духовно-моральних цінностей українського народу, національної самобутності. Зауважу, що існуючий документ передбачає охоплення періоду 2020 - 2025 років, тому нові версії Концепції повинні враховувати динаміку сучасних подій і викликів майбутнього.

Національно-патріотичне виховання має наскрізь пронизувати весь освітній процес, базуватися на національній історії, знанні та відстоюванні своїх прав, виконанні конституційних і громадянських обов'язків, відповідальності за власне майбутнє, добробут та долю країни. Організуючи виховну роботу з національно-патріотичного виховання, потрібно враховувати й те, що на сьогоднішній день у закладах професійної освіти навчаються здобувачі освіти з окупованих територій, внутрішньо-переміщені особи, а оскільки в Україні історично склався спектр регіонально-політичних та регіонально-культурних відмінностей (подекуди штучно створений чи нав'язаний кремлівськими агентами), то існує неоднозначне ставлення до багатьох подій минулого та поглядів на сьогоднішній день. Відповідно важливо формувати у здобувачів освіти державницький патріотизм, який полягає в усвідомленні необхідності відстояти незалежність, захистити державність, забезпечити соборність України, а спільна віра у перемогу повинна об'єднати усіх українців, зберегти те, що протягом століть було нашою метою – незалежна, успішна держава. Основні завдання освіти у цій сфері полягають у забезпеченні національної спрямованості змісту освіти, відродженні національних виховних традицій, створенні усіма суб'єктами освітнього простору умов для формування у молодій людини національно-патріотичного самоусвідомлення.

Патріотичне виховання розпочинається з формування патріотичних поглядів. Знання про минуле і сучасне України, складають ядро патріотичної свідомості і

служать механізмом, який регулює і спрямовує діяльність особистості. Можна впевнено стверджувати, що засвоєння знань – це тільки початок патріотичного виховання, яке обов'язково передбачає втілення їх у вчинок, у практичну діяльність. У процесі діяльності знання перетворюються у переконання, ставлення особистості до минулого і сучасного України, у вміння та готовність діяти [2].

Поміж прикладів розвитку ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у дітей та молоді Концепція національно-патріотичного виховання визначає діяльність зокрема Українських Січових Стрільців (УСС), і також акцентує особливу увагу на процесі «формування української політичної культури в часи Речі Посполитої та Австро-Угорщини, включно з тривалим воєнним протистоянням і плідною військовою та культурною співпрацею» [3]. Саме період УСС був вибраний нами для впровадження освітнього проекту "Зродились ми великої години".

Проект присвячений однойменному славню, який став символом боротьби за незалежність України. Написаний стрільцем, культурним і літературним діячем доктором Олесем Бабієм, славень виконувався під час різних історичних подій, зокрема, під час святкування 76-ї річниці створення УПА, коли його виконали понад 8 тисяч учасників. У сучасному контексті пісня набула нової популярності через військову агресію Росії.

Учасниками проекту є студенти Івано-Франківського фахового коледжу, учні з особливими освітніми потребами Калуської спеціальної школи та учасники громад. Їх взаємодія спрямована на ознайомлення та популяризацію багатой культури України, висвітлення ключових моментів боротьби за незалежність та самобутності. Учасники проекту досліджують важливі події, їх чинники і учасників, які формували національну ідентичність.

Основна мета проекту – зберегти та примножити культурну спадщину, привернути увагу молодого покоління до історичних подій та героїв, а також сприяти розумінню значущості цих подій у сучасному світі. Робота над проектом включає в себе створення інклюзивних освітніх матеріалів що допомагають глибше зрозуміти і усвідомити важливість української історії та культури. Молодь проявила себе в різних аспектах наукового дослідження і творчості. Зокрема вже виданий збірник «Наш стрілецький край», що складається з авторських есеїв, в яких відображені думки та почуття молодого покоління українців щодо історичних подій, національних героїв і зв'язку з сучасністю [4].

Декламування віршів тогочасних поетів-стрільців з застосуванням української жестової мови додало особливої інклюзивної атмосфери проекту. Цей проект не лише допоміг учасникам глибше зрозуміти свою історію, але й сприяв розвитку їхніх творчих здібностей. Молодь продемонструвала, що національна гордість та патріотизм живуть у серцях наступного покоління українців. Такі ініціативи не просто розвивають талант, але вчать цінувати і поважати багатогранну культурну спадщину України.

Проект "Зродились ми великої години" також включає в себе вивчення творчості Олесья Бабія, Костянтини Малицької, Миколи Євшана, що допомагає молоді краще зрозуміти історію та культурну спадщину України Їх літературні і публіцистичні твори є важливим джерелом патріотичного натхнення для багатьох поколінь українців. Цей проект, в якому брали участь студенти коледжу та учні спецшколи, є чудовим прикладом інтеграції історії та культури в освітній процес.

У контексті дослідження проблеми підготовки майбутнього вчителя до патріотичного виховання молоді вважаємо необхідним сформуванню національні цінності і світогляд, а також практичні навички роботи майбутніх учителів з історичним і культурним матеріалом. Виховати патріота спроможний лише той педагог, в якого сформований патріотизм як інтегративна якість.

Список використаних джерел

1. Дудка І. Патріотичне виховання студентської молоді як складова громадської діяльності вищого навчального закладу. *Витоки педагогічної майстерності*. Серія: Педагогічні науки. Полтава, 2015. Випуск 16. С.56 - 63.
2. Мірошніченко В.І. Патріотичне виховання майбутніх офіцерів-прикордонників у сучасних умовах. *Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: тези доповідей науково-практичної конференції* (Харків, 7 квітня 2017 р.). Харків: ХНУВС, 2017. С.14-16.
3. Наказ № 527 від 06.06.2022 Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 (<https://2cm.es/Nq-l>).
4. *Наш стрілецький інклюзивний край: Навчально-методичний посібник* / упор. Л. Сидорів, ред. С. Сидорів. Івано-Франківськ, 2024. 144 с.

Зоя Старовойт,*викладач-методист Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І. Я. Франка, м. Коростишів, Україна***Дмитро Мельниченко,***студент 143 групи IV курсу спеціальності 013 Початкова освіта Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І. Я. Франка, м. Коростишів, Україна***СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ**

Ключові слова : учасники освітнього процесу, обдаровані особистості, емоційне здоров'я, психологічна підтримка, виклики, індивідуальний підхід.

В умовах війни ми стикаємося з численними викликами, які впливають на наше життя, здоров'я та психологічний стан. Особливо складно доводиться обдарованим особистостям, адже вони вирізняються не тільки високим інтелектом, але й підвищеною чутливістю, емоційною глибиною. Вони можуть відчувати подвійний тягар – стрес від війни та напругу у зв'язку з їхнім потенціалом. У період воєнного стану вони потребують особливої підтримки, оскільки їхні високі інтелектуальні й емоційні здібності можуть посилювати їх вразливість, викликати відчуття тривожності, вони можуть замикатися в собі або, навпаки, виявляти емоції через різкі зміни настрою.

Специфіка поведінки обдарованих здобувачів освіти у воєнний час:

- Підвищена тривожність та стрес: Обдаровані особистості часто мають більш розвинену уяву, що може посилювати їхні страхи та тривоги щодо війни, вони часто більше переживають,
- Почуття ізоляції. Вони можуть відчувати себе непочутими та незрозумілими серед однолітків, які не розділяють їхніх інтересів та переживань.
- Проблеми з концентрацією уваги: Постійний стрес може ускладнювати фокусування на навчанні та творчій діяльності.
- Зміни у поведінці: Можливі прояви агресії, апатії, або навпаки, гіперактивності.

Соціально-психологічна підтримка є необхідною для забезпечення благополуччя обдарованих юнаків та дівчат. Вона допомагає не лише в подоланні кризових станів, а й у розвитку їхнього потенціалу.

Надважливою є емоційна підтримка. Створення безпечного простору для вираження емоцій, психологічні консультації та групи підтримки допоможуть молодим людям впоратися з тривогою та страхами. Цінними будуть поради: "ми допоможемо